

Melanie Kittel

geboren und aufgewachsen in Potsdam
(Brandenburg, Deutschland)

32 Jahre

weiblich

Lehrerin (Biologie & Wirtschaft-Arbeit-Technik)

kommt aus einer Arbeiterfamilie, seit mehreren Generationen stark im Viertel verwurzelt

lebt und arbeitet in Potsdam (Brandenburg)

„Neue Erfahrungen zu machen, immer neugierig zu bleiben und Fragen zu stellen, das bietet die Chance das eigene Potenzial zu entfalten und seinen eigenen Weg zu finden. Es gibt überall Möglichkeiten zu lernen.“

Über Melanie

Ich bin Melanie, Lehrerin für Biologie und Wirtschaft-Arbeit-Technik. Mir ist es wichtig, dass meine Schüler und Schülerinnen bei der Wahl eines Berufs oder Studienganges gut unterstützt werden und sie diese frei wählen können und ihre Entscheidung nicht von Erwartungen anderer und Druck von außen beeinflusst wird. Deshalb habe ich mich dazu entschieden die Qualifizierung zur Berufsberaterin U25 zu machen und in den höheren Klassen Berufsberatung anzubieten. Dabei ist mir die Berufs- und Studienorientierung ohne Klischees und Vorurteile wichtig. Jeder und jede kann alles werden! Ich möchte meine Klassen ermutigen, von veralteten Rollenbildern oder typischen Männer- und Frauenberufen abzusehen und sich lieber anhand ihrer Stärken und Interessen zu entscheiden, was sie einmal werden wollen. Ich möchte, dass meine Schüler und Schülerinnen am Ende ihrer Schullaufbahn gut aufs Leben, den heutigen Arbeitsmarkt und auf zukünftige Veränderungen, die auf sie zukommen werden, vorbereitet sind. Es entwickelt sich alles so rasend schnell. Das ist wichtig zu wissen. Und zu wissen, was das für die eigenen Zukunft bedeutet.

Lehrerin war immer mein Traumberuf und der Weg dahin war sehr klar. Heutzutage bieten sich viel mehr Möglichkeiten und Optionen an. Es wird aber auch eine große Flexibilität und Anpassungsbereitschaft erwartet. Doch wie soll man sich über alle denkbaren Berufsbilder, Karrierechancen oder auch nur die notwendigen Voraussetzungen für einen Ausbildungs- oder Studienplatz wirklich gut informieren? Ich kann nicht richtig beurteilen, wie seriös oder zielführend diese Tests zur Berufs- und

Studienwahl sind, die es online gibt. Einfach zu googeln hilft aber weder mir noch meinen Schülern und Schülerinnen der Informationsflut irgendwie Herr zu werden und sie einzuordnen. Schon gar nicht, wenn man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wonach man sucht. Wenn sich einer oder eine meiner Schüler oder Schülerinnen fürs Kochen oder die Herkunft und Verarbeitung von Lebensmitteln begeistert, kann er oder sie natürlich Koch bzw. Köchin werden; aber prinzipiell auch Foodblogger oder z. B. in der Produktentwicklung, dem Sales- und Supply Chain Management oder der Landwirtschaft arbeiten.

Ich habe Erfahrung mit digitalen Tools im Unterricht, aber bin jetzt wirklich kein Profi – ich komme halt klar. Das ist nicht ideal, aber funktioniert im Schulalltag. Und ich bin nicht mehr ganz so aufgeregt wie am Anfang, wenn etwas schief geht oder nicht so läuft wie es soll.

Digitale Angebote nutze ich wohl vor allem privat. Ich habe sogar eine Smartwatch. Aber das nervt auch, es lenkt mich ab und ich habe das Gefühl immer erreichbar sein zu müssen. Potsdam und gerade der Stadtteil, in dem ich lebe, ist auch nicht groß, ich treffe meine Schüler und Schülerinnen oder ihre Eltern oft einfach so auf der Straße. Ich selbst bin hier aufgewachsen und zur Schule gegangen.

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- Grundschule und weiterführende Schule in Potsdam
- Gymnasium in Potsdam (Abschluss mit Abitur, 13. Klasse)
- Lehramtsstudium Biologie und Wirtschaft-Arbeit-Technik (B. Ed., Universität Potsdam)
- Lehramtsstudium Biologie und Wirtschaft-Arbeit-Technik (M. Ed., Universität Potsdam)
- Qualifizierung zur Berufsberaterin U25

JOBS

Berufserfahrung

Bisher

- 1 Jahr Bundeswehr, Wehrdienst
- Nebenjob im (Lebensmittel-)Einzelhandel
- Referendariat
- Vertretungs- und Nachhilfelehrerin

Aktuell

- Lehrerin an einer Gesamtschule in Potsdam, verbeamtet mit Beginn ihrer Anstellung

Zukünftig

- zusätzlich Fachbereichsleitung und Koordination für MINT-Fächer an der Gesamtschule in Potsdam

sich informieren
sammeln & erarbeiten
entdecken & vernetzen

Lern- und Lehrerfahrungen und Selbstbild

- hat vielseitige Interessen und Hobbys, für die sie immer wieder gezielt dazu lernt, vor allem, indem sie liest, merkt sich generell leicht Informationen zu unterschiedlichsten Themen
- überzeugt, dass es immer überall Möglichkeiten für neue Erfahrungen gibt und dazu etwas zu lernen
- lernt gern andere Kulturen kennen
- arbeitet gern mit den Händen (Technik als Fach in der Schule, Gartenarbeit und Kochen als Hobbys)
- wollte sich (und anderen) mit dem einen Jahr bei der Bundeswehr beweisen, dass sie alles schaffen kann, was sie sich vornimmt

Medienrepertoire

- liest viel, sowohl Bücher als auch Magazine und Zeitungen – zu Hause auf Papier, unterwegs (auch im Urlaub und auf Reisen) über E-Book und Smartphone
- besitzt eine Smartwatch, mag es aber eigentlich nicht immer erreichbar zu sein und nimmt sich bewusst digitale Auszeiten
- informiert sich vorab immer ausführlich online, organisiert und bucht alles für ihre Reisen, die sie weltweit unternimmt, über das Internet, Empfehlungen und Reiseberichte anderer dienen ihr als Orientierung und Entscheidungshilfe
- angemeldet bei *Pinterest* und *Instagram* als Inspirationsquelle, auch gerade für Gartentipps, Rezepte u. ä., mit privatem Profil, postet aber selbst nicht
- wenig aufgeschlossen oder begeisterungsfähig für Online-Recherche zu Berufen und Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen, weil keine Bewertung erfolgt oder diese nicht transparent ist und das viele Material und eine fehlende Hilfestellung sie überfordern
- neugierig auf KI-basierte Systeme wie die von *OpenAI*, nutzt sie zur Beantwortung einzelner Fragen, setzt sie aber (noch) nicht regelmäßig im Unterricht
- „Technostress“ war vor allem am Anfang ihrer Lehrer*innenlaufbahn ein Problem (Vorführeffekt, das etwas nicht richtig funktioniert, wenn alle zu sehen oder etwas komplett ausfällt)
- in der Kommunikation mit Schüler*innen und Eltern beschränkt sie sich auf die von der Schule zur Verfügung gestellten Kanäle, sucht aber eher das persönliche Gespräch, an Klassenchats auf Messengerdiensten wie *WhatsApp* o. ä. nimmt sie nicht teil

Werte & Wünsche

- übt ihren Traumberuf Lehrerin aus
- sehr aktiv, vielseitige Interessen und Hobbys (Reisen, Lesen, Politik, Gartenarbeit und Kochen, spielt Tennis im Verein)
- engagiert sich für ihre Schüler*innen und für ihr Viertel

Wallet

Allgemeine Identitätsattribute

Zeugnisse oder Zertifikate

Abiturzeugnis | Dienstzeitbestätigung |
Bachelorzeugnis und -urkunde | Masterzeugnis und -urkunde |
Zertifikat Qualifizierung zur Berufsberaterin U25

Lernstände

– keine –

Services

Schul-Cloud Brandenburg | ISQ Berlin und Brandenburg | FortbildungsNetz
Land Brandenburg